

ARTS

THE EVOLUTION OF BASS PARTS IN HANDEL'S OPERAS

Lin Ziwei

Saint-Petersburg State University of Culture
Russian Federation
191186, 2, Palace emb., St. Petersburg
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7496176>

ЭВОЛЮЦИЯ БАСОВЫХ ПАРТИЙ В ОПЕРАХ ГЕНДЕЛЯ

Линь Цзывэй

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Российская Федерация
191186, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д.2
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7496176>

Abstract

The bass parts in Handel's operas have gone through a long evolutionary path, whose direction was determined by the composer's collaboration with the best singers of the 1720 – 1730s. Like other authors of Italian operas, Handel composed music knowing exactly which singer would perform a particular role in his opera. Moreover, he had the opportunity to personally select singers on the continent and invite them to work in London, in the troupe of the Royal Academy of Music, which he directed. That gave a huge artistic advantage. Focusing on the strengths of the vocal and artistic skills of his performers, the composer wrote parts for them that favorably emphasized the beauty of the voice and the high level of vocal technique. Handel was so sensitive to the individual qualities of the voice that his best arias enable to accurately identify the singers whom they were composed for. This applies both to the high voices that were given the main roles and to singers with low voices. Thus, the composer and the singer had a mutual creative influence on each other. The bass parts in Handel's operas became noticeably more complicated in London when Giuseppe Maria Boschi appeared in his troupe, but especially when Antonio Montagnana began to sing the bass parts.

Аннотация

Басовые партии в операх Генделя прошли большой эволюционный путь, направление которого определило сотрудничество композитора с лучшими певцами 1720 – 1730-х годов. Как и другие авторы итальянских опер, Гендель сочинял музыку, точно зная, какой певец будет исполнять ту или иную роль в его опере. Более того, у него была возможность лично отбирать певцов на континенте и приглашать их на работу в Лондон, в труппу Королевской академии музыки, которой он руководил. Это давало огромное художественное преимущество. Ориентируясь на сильные стороны вокального и артистического мастерства своих исполнителей, композитор сочинял для них партии, которые выгодно подчеркивали красоту голоса и высокий уровень вокальной техники. Гендель был настолько чуток к индивидуальным качествам голоса, что его лучшие арии позволяют точно определить певцов, для которых они сочинялись. Это касается не только высоких голосов, которым отдавались главные роли, но и певцов с низкими голосами. Композитор и певец, таким образом, оказывали друг на друга взаимное творческое влияние. Басовые партии в операх Генделя заметно усложнились в Лондоне, когда в его труппе оказался бас Джузеппе Мария Боски, но особенно – когда басовые партии стал петь Антонио Монтаньяна.

Keywords: Handel, opera, bass voice, bass parts, aria, coloratura singing, Giuseppe Maria Boschi, Antonio Montagnana.

Ключевые слова: Гендель, опера, басовый голос, басовая партия, ария, колоратурное пение, Джузеппе Мария Боски, Антонио Монтаньяна.

Введение.

В восемнадцатом веке оперы сочинялись для современной публики, а не для потомков. Индивидуальные особенности голоса у певцов труппы, их актерские способности принципиально влияли и на творческий процесс, и на окончательный облик произведения. Либреттисты при сочинении текста тоже учитывали вокальный и драматический талант конкретных исполнителей. Они должны были по указанию композитора сочинить для каждого

певца необходимое количество арий, точно определить их диспозицию и содержание текста. Стремление показать голос певца во всей его красоте и блеске приносило композитору двойную выгоду: во-первых, он удовлетворял тщеславие исполнителя, во-вторых, угождал публике, для которой вокальная виртуозность была сильным магнитом, притягивающим в театр. При этом не только композитор, но и певцы, и публика понимали, что эксплуатация индивидуальных способностей певца

была главным механизмом развития итальянской оперы XVIII века. Поэтому, прежде чем начать сочинение оперы, композитор должен был точно знать состав артистов, которые будут ее исполнять. Георг Фридрих Гендель, автор более сорока опер, проявил глубокое понимание специфики вокального голоса и мастерски воплотил его в своих сочинениях.

Методика.

Как показали последние исследования, наиболее эффективный подход к операм Генделя – исследовать их, опираясь на хронологический принцип. При таком подходе оперная деятельность Генделя в Лондоне отчетливо разделяется на два периода. Первый период (1720–1728) связан с управлением Королевской академией музыки, для которой Гендель сам отбирал лучших певцов на континенте. Следующий период его оперного творчества (1729–1734) начался после закрытия Королевской академии музыки. Спустя год, Гендель и импресарио Дж. Хайдеггер открыли Королевский театр “Хей-маркет”, который также именовался Второй академией. В первый период басовые партии Генделя предназначались для певца Джузеппе Марии Боски. В годы Второй академии одним из членов оперной труппы стал бас Антонио Монтаньяна, и композитор сочинял басовые партии, учитывая его вокальный талант. Анализ оперных арий двух певцов позволяет сделать выводы об эволюции басовых партий в операх Генделя под воздействием их вокального дарования.

Основная часть.

Джузеппе Мария Боски (ок. 1675 – 1744) впервые пел в опере в Генделя в 1709 году. Это была постановка “Агриппины” в Венеции, где Боски исполнял роль Палланте. Певец начал свою сценическую карьеру в крупных венецианских театрах в 1706 году, выступая в операх Ф. Гаспарини и А. Лотти. В “Агриппине” ему была доверена партия, содержащая обширные мелизматические пассажи, особенно в арии “La mia sorte fortunate”. Хотя диапазон партии едва охватывал две октавы ($G-f^2$), колоратурные эпизоды свидетельствовали, что певец достиг исполнительской зрелости и овладел основными фигурированными пения.

Позднее Боски исполнял роль Иерусалимского короля Арганта в первой лондонской опере Генделя “Ринальдо” (1711). Как отмечал Родольфо Челетти, Боски был идеальным выбором для этой роли, “так как его раскатистый голос и пылкий темперамент идеально подходили для ролей воителя и тирана-злодея, заносчивого и имеющего что-то сатанинское” (2, р. 82). Первая ария Арганта “Sibilar gli angui d'aletto” исполняется в темпе Allegro и требует от певца вокальной подвижности и навыка долгого дыхания. Оно необходимо, чтобы выдержать двадцати-тактовый колоратурный пассаж из групп по шесть шестнадцатых с довольно прихотливой ритмикой.

В 1720 году Боски начал работать в лондонской труппе Генделя на постоянной основе. За восемь лет он исполнил басовые партии почти во всех

постановках Королевской академии, включая оперы Дж. Бонончини, А. Ариости, Л. Винчи. Его голос в наше время был бы квалифицирован как баритон, поскольку в партиях Боски преобладает баритоновая тесситура. Однако, как известно, этот голосовой тип появился и был атрибутирован лишь в XIX веке, а во времена Генделя он относился к басовому типу, наряду с *basso profondo*.

По мере того, как в распоряжении Генделя оказывались певцы высочайшего вокального уровня (кастрат-альт Сенезино, контральто Франческа Куццони, с 1726 года – виртуозная певица-сопрано Фаустина Бордони), композитор наделял их арии все более сложными и продолжительными колоратурными разделами. Если усложнение вокальной мелодики в партиях *prima donna* и *primo uomo* было общей тенденцией итальянской оперы, то насыщенные басовых партий орнаментикой отличало именно оперы Генделя. Несомненно, композитора вдохновлял талант Боски, который обладал непривычной для обладателя низкого голоса подвижностью. Учитывая его энергичный, брутальный и в то же время виртуозный стиль пения, Гендель создавал для него более значимые и сложные партии, чем те, которые обычно предназначались басам.

Почти во всех лондонских операх Боски пел две или три арии – в среднем по одной в каждом акте. Почти все они сочинены в форме *da capo* и подвижном темпе. В них преобладает силлабический стиль письма, в котором на один слог текста приходится одна-две ноты вокальной мелодии. Однако, силлабические эпизоды постоянно чередуются с вокализмами, в которых один слог распевается в подвижных пассажах от двух до четырех тактов. Хотя диапазон Боски не был широким и едва превышал полторы октавы ($A-f^2$), мелодика его арий изобилует гаммами и широкими скачками, которые со временем еще увеличивались.

Рассмотрим несколько примеров. В опере “Оттон” (1723), где Боски пел партию Эмирено, выделяется ария из первого акта “Del minacciar del vento si ride”. Воинственного характера мелодия начинается с восходящего октавного скачка и насыщена квинтами, секстами, септимами и октавами, которые во втором разделе первой части выстраиваются в стройные секвенции. Эпизоды со скачками чередуются с небольшими гаммообразными пассажами шестнадцатых нот, но вокализация одного слога не превышает двух тактов. То же касается и менее сложной арии Эмирено из третьего акта “Nò, non temere, oh bella!”.

Как показывают следующие оперные партии Боски, певец обладал особой подвижностью и ловкостью голоса в самом высоком регистре своего диапазона ($c^1 - f^2$). Обе арии Боски в опере “Роделинда” (1725), где он исполнял роль Гарибальдо, демонстрируют эту склонность. Ария “Di Cupido impiego i vanni” из первого акта содержит продолжительный пассаж на втором слоге слова “atletta” (пример 1). Этот пассаж требует от исполнителя хорошего контроля дыхания и немалой физической выносливости.

Пример 1. Гендель. “Роделинда”. 1 акт. Ария Гарибальдо “Di Cupido impiego i vanni”.

Ария “*Tirannia gli diede il regno*”, помимо вокализмов в высокой тесситуре, содержит фермату на ноте *ми-бемоль* в конце средней части *da capo*, которую Боски, по традициям того времени, должен был украсить виртуозной каденцией. Немногие певцы записывали свои фиоритуры, поэтому мы можем только предполагать, что Боски насыщал каденции импровизационными пассажами в виде арпеджио с широкими скачками и стремительными нисходящими гаммами.

В опере “*Адмет*” (1727) Боски пел партию Геракла. У него было две арии в первом и третьем актах (обе *Allegro*, как и в предыдущих операх) и речитатив во втором. Первая ария “*La Gloria sola, che ogn’or bramai*” не содержит никаких новых приемов. Во второй (“*Amor è un tiranno*”) характерные для стиля Боски скачки доходят до децимы, а вокализмы – до четырех тактов, причем в них широкие энергичные скачки восьмыми нотами чередуются с гаммообразными фигурами из шестнадцатых нот.

Арии, сочиненные Генделем для Джузеппе Боски, свидетельствуют о его вокальном мастерстве и не оставляют сомнения в том, что певец хорошо интонировал, обладал хорошим контролем дыхания и очень гибким и подвижным голосом, способным мгновенно менять регистры при пении широких скачков. Более того, настойчивые применения Генделем одних и тех же мелодических паттернов показывает совершенствование Боски в их

Пример 2. Гендель. “*Тамерлан*”. 2 акт. Ария Леона “*Amor dà guerra e pace*”.

Когда Гендель открыл Оперу в театре “*Хаймеркет*” и начал сочинять для Второй академии, он создал ряд новых опер и переделал некоторые старые, в том числе и оперу “*Тамерлан*” (1731). Партию Леона надо было адаптировать для нового баса – Антонио Монтаньяны, обладающего выдающимся певческим талантом. В вокальных партиях для этого певца Гендель стал использовать вокально-композиционные приемы, раньше встречавшиеся только в ариях примадонн или кастратов.

Даты рождения и смерти Антонио Монтаньяна до сих пор точно не известны, но его вокально-сценическая деятельность протекала в период с 1730 по 1750 годы. Это позволяет предположить, что он родился на рубеже веков или в первые годы XVIII

исполнении, так как в операх середины 1720-х годов продолжительность вокализмов увеличивается, а интервалы скачков – расширяются.

Несомненно, Боски владел и таким важным приемом колоратурного пения, как трель. В XVIII веке композиторы редко обозначали место и характер трели, так как хорошо подготовленный певец знал и умел применять их в надлежащих эпизодах своей арии. Однако, в некоторых случаях Гендель отмечал в рукописях особые трели, способ исполнения которых требовал фиксации. Например, партия Леона, которую Боски пел в “*Тамерлане*” (1724), в арии “*Amor dà guerra e pace*” содержит серию коротких восходящих трелей *ribattuta* (пример 2). Эта разновидность трелей распространилась в итальянском оперном пении как раз в 1720-е годы и предполагала очень гибкую гортань и высокую культуру пения. Такие трели часто можно встретить в вокальных партиях кастратов и сопрано, исполняющих главные роли. Появление трели *ribattuta* в басовой партии лучше всего говорит о мастерстве Джузеппе Боски. Сложность этого эпизода усиливается инструментальным дублированием трели, при котором малейшая неточность интонации, малейшее запаздывание голоса станут хорошо слышимыми и покажут недостаточную вокальную подготовку.

Первые задокументированные выступления Монтаньяны состоялись в Риме (1730) и Турине (1731). Это были роли в операх Н. Порпоры, выдающегося композитора и знаменитого вокального педагога. У него же Монтаньяна проходил вокальное обучение. У всех учеников Порпоры была репутация безупречных певцов, достаточно вспомнить Гаэтано Майорано, Антонио Уберти, Феличе Салимбени и Реджину Минготти.

Монтаньяна вошел в состав труппы Второй академии, которой руководил Гендель, в ноябре 1731, а покинул ее в июне 1733 года. Затем Монтаньяна присоединился к труппе недавно основанной в Лондоне Дворянской Оперы – конкурирующей театральной компании. После развала Дворянской

оперы в 1737 году Монтаньяна вернулся в труппу Генделя, которая переехала в здание театра “Ковент-Гарден”. Премьера двух опер Генделя “Фарамондо” и “Ксеркс” прошла с участием Монтаньяны. С 1740 по 1750 годы Монтаньяна работал в Королевской капелле в Мадриде, где пел в нескольких операх и кантатах.

Диапазон Антонио Монтаньяны охватывал более двух октав ($E - f^{\prime}$). Он обладал полноценным басовым голосом и легко выдерживал самые низкие звуки. Его голос отличался подвижностью в пении колоратур и красивым ровным звуком в исполнении кантиленных арий, в том числе с широкими скачками в мелодии. Судя по комментариям очевидцев, у Монтаньяны был очень сильный и звучный голос. Один из современников, который видел выступление Монтаньяны в роли Орlando, писал, что “он пел... звуком, похожим на голос соборного священника” (Цит. по: 5, p. 757).

Пример 3. Гендель. “Тамерлан” (1731). 3 акт. Ария Леона “Nel mondo e nell’abisso”.

Oboe.

Violini unisoni.

Violini unisoni.

Viola.

Leone.

Bassi.

Tutti bassi.

pos-sa in-ven-tar

pos-sa in-ven-tar il ciel la ter-ra il ma-

Первой оперой Генделя, в которой выступал Монтаньяна, была возрожденная опера “Тамерлан” (1731). Гендель переделал для нового баса арию Леона “Amor dà guerra e pace”, сочиненную изначально для Джузеппе Боски, в арию “Nel mondo e nell’abisso”. Новая редакция значительно отличается от прежней арии Боски глубокой переработкой материала, большей продолжительностью, усилением оркестровой партии. Обращает на себя внимание независимость вокальной партии от оркестровой, особенно в вокализах. Это отличает арию Монтаньяны от большинства арий того времени, в которых вокальная мелодия так или иначе дублировалась инструментами оркестра. В конце первой части *da capo* мы встречаем эффект эха, когда скрипки и гобой в секвенционном движении имитируют вокальные мотивы, а в конце фразы вовсе смолкают, оставляя певца наедине с basso continuo (пример 3).

Пример 3. Гендель. “Тамерлан” (1731). 3 акт. Ария Леона “Nel mondo e nell’abisso”.

Помимо возрождаемых опер, написанных во время Первой академии, Гендель сочинял новые, ориентируясь на возможности своих певцов. Первой ролью, которую Гендель создал специально для Монтаньяны, была роль Варо в опере “Аэций” (1732). Партия Варо предъявляет певцу высокие вокально-драматические требования. На этот раз Гендель доверил басу роль не злодея, а человека с мужественным характером, способным на подвиг ради дружбы, ведь именно героический поступок Варо приводит драму к благополучной развязке. Варо поручены три арии *da capo*, причем ария из третьего акта завершает оперу, что говорит о широком признании таланта певца. Ария Варо из первого акта “*Se un bell’ardire può innamorarti*” – хрестоматийный номер, вошедший в педагогический басовый репертуар, хотя он не отличается особенной исполнительской сложностью.

Выдающееся вокальное дарование Монтаньяны раскрывается в пасторальной арии “*Nasce al bosco*” из второго действия. Чарльз Бёрни писал, что она “сочинялась по модели, отличающейся от большинства основополагающих арий Генделя, и явно предназначалась для демонстрации особого дарования певца” (1, р. 771). Ария предъявляет певцу высокие требования: широкий диапазон ($F - f^{\#}$), подвижный, весьма гибкий голос и безупречно точная интонация. Без этих достоинств невозможно спеть серию нисходящих гаммообразных фигур, за которыми следуют широкие восходящие скачки и колоратура с трелеподобными пассажами. Два раза в арии встречается нисходящий скачок на доудециму (c^1 на F), который идет сразу за восходящим скачком на ундециму.

Ария Варо из третьего действия “*Già risonar d’intorno*” – облигатная: она содержит соло трубы. Известно, что трубу активно применял в облигатных ариях Алессандро Скарлатти. Гендель же редко привлекал трубу как облигатный инструмент в своих ариях, но применял ее в хорах воинственно-героического характера. По словам Чарльза Бёрни, эта ария “сочинена в самом полновесном и лучшем стиле воинственной музыки Генделя” (1, р. 772). Для обрисовки воинственного настроения героя Гендель выбрал тональность ре мажор, которая в барочных операх обычно ассоциировалась с военными сценами. В отличие от предыдущей арии Варо, где основная сложность заключалась в интонировании широких скачков, сложность “*Già risonar*” – в пении колоратур: группы шестнадцатых пронизывают вокальную мелодику и предполагают идеальную точность и одновременно легкость, беглость интонирования. Характерно, что вокализы не дублируются оркестром, а сопровождаются имитационными повторами трубы, создавая пространственно-акустический эффект.

В опере “Сосарм” (1732) Гендель сочинил для Монтаньяны три арии. Монтаньяна играл роль Альтомаро – вероломного советника лидийского царя, который отобрал у своего сына Аргона право наследования и передал его внебрачному сыну Мело – внуку Альтомаро. Если первая и последняя арии не

предъявляют исполнителю чрезвычайных технических требований, то в арии из второго акта “*Sento il cor che lieto gode*” содержатся все типичные приемы, которые Гендель применял для вокальных партий Монтаньяны: двухоктавный диапазон, скачки на широкие интервалы и обильная колоратура.

В опере “Орlando” (1733) Монтаньяна пел партию волшебника Зороастро, который с помощью магии управляет судьбой главных персонажей. Исследователь Джонатан Китс отмечал, что наряду с Клавдием в “Агриппине” Зороастро является “самым значительным персонажем, которого Гендель когда-либо наделял оперным басом” (3, р. 161). Гендель написал для Монтаньяны три превосходных арии – столько же, сколько для кастрата Сенезино, исполняющего главную роль. Если в “Аэции” и “Сосарме” Монтаньяне поручались последние арии оперы, то в “Орlando” ему отдается первая сцена. “*Gieroglifici eterni*” можно трактовать и как арию, и как расширенное соло в виде аккомпанированного речитатива. В ней снова отражается мастерство Монтаньяны в пении широких скачков. Как и в арии “*Già risonar*” из “Аэция”, большая часть вокальных фраз здесь заканчивается нисходящим октавным ходом.

Сольная сцена Зороастро сменяется небольшим речитативом с Орlando, а затем снова следует ария Зороастро “*Lascia Amor*”. Таким образом, Гендель поручил Монтаньяне первых два сольных номера оперы. Это, несомненно, подчеркивало высокий статус Монтаньяны в оперной труппе Генделя. Оркестр, сопровождающий эту арию, имеет семь партий: две партии гобоев, фаготы и струнный квартет. Гобои Гендель применяет и для дублирования вокальной партии в терцию, и для тембровых переключек, создающих эффект эха. Героический характер арии подчеркивается, когда трехтактовые вокализы, состоящие из групп шестнадцатых на слове *combatti* дублируются фаготами в унисон, а на слове *gloria* приходятся энергичные нисходящие скачки. Чарльз Бёрни описывал эту арию как “чрезвычайно живую, богатую по гармонии и изобретательности” (1, р. 777).

Ария Зороастро из второго акта “*Tra caligini profonde*” интересна не столько исполнительскими трудностями, сколько композиторским решением – жанровой опорой на чакону. Этим приемом позднее воспользуется Моцарт для музыкальной характеристики Зарастро в “Волшебной флейте”.

В последней своей арии “*Sorge infausta una procella*” Зороастро при помощи поэтических метафор предвещает, что храбрый Орlando может заблудиться и отклониться от своей главной цели, но скоро вернется на предначертанный ему путь к славе. Эта ария по сей день считается одной из лучших в концертном репертуаре басов. Она содержит множество колоратурных пассажей, а в рукописи партитуры присутствуют еще дополнительные обильно орнаментированные восемнадцать тактов, которые обычно не исполняются и не публикуются. Позднее Гендель сократил эту арию до знакомого нам облика.

Музыка изобилует незаурядными композиторскими решениями. Например, на словах *sorge infausta* (встает злосчастный) в такте 33 Гендель очерчивает контуры уменьшенного септаккорда, а в такте 35 те же слова приходятся на интонацию нисходящей малой септимы (пример 4). Излюбленные приемы Монтаньяны Гендель подчиняет задачам выразительности. Среди них цепь широких

восходящих и нисходящих скачков в виде секвенций на слова *che oscurar* (темнеет), колоратуры из четырех групп по четыре шестнадцатых на слове *mare* (море), которые подражают раскату волн во время шторма, нисходящая гамма (тт. 45 – 46), символизирующая проникновение света звезды Орландо в сердца людей, во фразе *splende fausta poi la stella, ch'ogni cor* (тогда звезда зажжет счастье в каждом сердце).

Пример 4. “Орландо”. 3 акт. Ария Зороастро “Sorge infausta una procella”. Тт. 33 – 39.

The image shows a musical score for the aria "Sorge infausta una procella" from the opera "Orlando" by George Frideric Handel. The score is in G minor, 3/4 time, and consists of two systems. The first system includes parts for Oboe, Violini unisoni, Viola, Zoroastro (bass), and Bassi. The second system continues the vocal and instrumental parts. Dynamics range from piano (p) to forte (f). The lyrics are in Italian: "sor-ge in-fau-sta u-na pro-cel-la, sor-ge in-fau-sta u-na pro-cel-la, cheo-scu-rar fa il ciel e il ma-re".

Британский музыкальный критик Эндрю Портер отмечал, что как только Монтаньяна начал петь во Второй академии Генделя, “басовые партии стали более интересными, разнообразными и значительными: и технический, и эмоциональный радиус явно увеличились” (4, р. 6). Во времена, когда басам чаще всего поручались роли старцев или злодеев, драматический характер персонажей Монтаньяны обозначил более широкий спектр. Три роли Монтаньяны иллюстрируют его универсальность как актера, которому подвластна и роль честного, справедливого простолюдина (Варо в “Аэции”), и

амплуа коварного советника царя – интригана, покочившего самоубийством (Альтомаро в “Сосарме”), и богоподобная фигура мудреца и провидца, оберегающего героя от печальных последствий любовной страсти (Зороастро в “Орландо”).

Выводы.

Гендель, как и другие композиторы эпохи барокко, сочинял свои оперы в расчете на вокальную специфику конкретных певцов, для которых предназначались оперные партии. Сильные и слабые стороны певцов принципиально влияли как на сю-

жет и драматический план оперы, так и на количество, местоположение и сложность арий. Расцвет таланта Джузеппе Марии Боски в период работы в Королевской академии музыки сопровождался усложнением его вокальных партий в операх Генделя. Ориентируясь на его драматические склонности, композитор поручал певцу роли тиранов и злодеев и насыщал его партии теми мелодическими паттернами, которые, несмотря на небольшой диапазон и практически баритоновую тесситуру, звучали у Боски наиболее эффектно и виртуозно – гаммообразными пассажами, трелями и широкими скачками. Все арии для Боски сочинялись в подвижном или даже стремительном темпе, но вокальная мелодия, как правило, дублировалась в оркестре.

Когда в оперную труппу Генделя в 1731 году вошел Антонио Монтаньяна, композитор изменил подход к басовому голосу. Он был более универсален как актер и Гендель поручал ему различные роли: как злодеев, так и поборников справедливости и мудрецов. Вокальные партии Монтаньяны редко дублировались инструментами оркестра. Проведенный анализ оперных партий Монтаньяны показал, что у певца была безупречная точность интонации, гибкий и подвижный голос. Монтаньяна

обладал широким диапазоном и легко выдерживал низкую тесситуру. Ему хорошо удавались скачки на широкие интервалы, продолжительные вокализмы и быстрые колоратуры. Участие Монтаньяны в труппе Генделя продлилось всего полтора года. Но музыка, сочиненная для его голоса, оказала большое воздействие на басовый оперный репертуар и задавала высочайший уровень исполнительской виртуозности, ассоциирующийся с понятием *генделевского баса*.

Список литературы:

1. Burney, Ch. A General History of Music. Vol. 2. New York: Harcourt, Brace, and Company, 1935. 1112 p.
2. Celletti Rodolfo. A history of bel canto. Trans. from the Italian by Frederick Fuller. Oxford: Clarendon Press, 2001. 218 p.
3. Keates, J. Handel: The Man and His Music. New York: St. Martin's Press, 1985. 346 p.
4. Porter, Andrew. Handel George Frideric. Orlando. With libretto and notes in English, French and German. CD. Paris: Erato, 1996.
5. Sadie, Stanley ed. The New Grove Dictionary of Opera. Vol. 3: Orlando. By Anthony Hicks. New York: Macmillan Press, 1992. P. 757.